

A MUSICALIZAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA LINGUAGEM ORAL DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL

DOI: 10.5281/zenodo.8151374

Gisele Carvalho Silva

*Graduando em Pedagogia Licenciatura; Universidade Estadual do Maranhão
(UEMA), Campus Bacabal-MA. Giselecarvalhosilva32@gmail.com*

Regina Magalhães da Silva

*Graduando em Pedagogia Licenciatura; Universidade Estadual do Maranhão
(UEMA), Campus Bacabal-MA. Gynamagalhaes817@gmail.com*

Wellen Cristina da Costa Silva

*Graduando em Pedagogia Licenciatura; Universidade Estadual do Maranhão
(UEMA), Campus Bacabal-MA. wellencristinacostasilva@gmail.com*

Ranilson Edilson da Silva

*Doutorando em Ciências da Educação, Facultad Inteamericana de Ciências
Sociales-FICS. Prof.ranilsonuema@gmail.com*

RESUMO

A musicalização na educação infantil é uma abordagem pedagógica que utiliza a música como ferramenta de ensino e aprendizagem, visando o desenvolvimento integral da criança. Através da música, a criança é estimulada em diversas áreas, incluindo a linguagem oral. A música é uma linguagem universal que pode ser entendida por todas as crianças, independentemente da língua que falam. Ao cantar e ouvir músicas, as crianças desenvolvem habilidades linguísticas, como aperfeiçoamento da pronúncia, ampliação do vocabulário e melhoria da compreensão oral. Além disso, a musicalização também ajuda na coordenação motora, percepção rítmica e sensorial, além de estimular a criatividade e a imaginação das crianças. Por meio de atividades musicais, as crianças são incentivadas a se expressar de forma livre e criativa, promovendo o desenvolvimento de habilidades sociais e emocionais. Portanto, a musicalização na educação infantil pode ser uma excelente ferramenta para o desenvolvimento da linguagem oral das crianças, além de trazer inúmeros outros benefícios para o desenvolvimento integral dos alunos. Em que Estudos mostram que a música pode influenciar positivamente o desenvolvimento da

linguagem oral, pois estimula a percepção sonora e a pronúncia correta das palavras. Através da musicalização, as crianças aprendem a distinguir e reproduzir diferentes sons, o que pode contribuir para a aquisição e desenvolvimento da linguagem oral. Além disso, a mesma também pode ajudar as crianças a ampliar o vocabulário, a compreender melhor a estrutura das frases e a expressar suas emoções e ideias de forma mais clara e objetiva.

Palavras-chave: Musicalização. Desenvolvimento Cognitivo. Aprendizagem. Linguagem Oral.

ABSTRACT

Musicalization in early childhood education is a pedagogical approach that uses music as a teaching and learning tool, aiming at the integral development of the child. Through music, the child is stimulated in several areas, including oral language. Music is a universal language that can be understood by all children, regardless of the language they speak. By singing and listening to songs, children develop language skills, such as improving pronunciation, expanding vocabulary and improving oral comprehension. In addition, musicalization also helps with motor coordination, rhythmic and sensorial perception, in addition to stimulating creativity and imagination of children. Through musical activities, children are encouraged to express themselves freely and creatively, promoting the development of social and emotional skills. Therefore, musicalization in early childhood education can be an excellent tool for the development of children's oral language, in addition to bringing countless other benefits to the integral development of students. Studies show that music can positively influence the development of oral language, as it stimulates sound perception and the correct pronunciation of words. Through musicalization, children learn to distinguish and reproduce different sounds, which can contribute to the acquisition and development of oral language. In addition, it can also help children expand their vocabulary, better understand sentence structure, and express their emotions and ideas more clearly and objectively.

Keywords: Musicalization, Cognitive development, learning, oral language.

INTRODUÇÃO

A musicalização na educação infantil é uma prática que tem ganhado cada vez mais importância no desenvolvimento das crianças. A música é uma linguagem universal que proporciona múltiplas experiências sensoriais, emocionais e cognitivas, além de ser uma atividade prazerosa e divertida para os pequenos. Através da musicalização, as crianças podem explorar diferentes sons, ritmos e melodias, além de desenvolver habilidades motoras e cognitivas importantes, como a percepção auditiva, a memória, a coordenação motora, a criatividade e a capacidade de concentração. Além disso, a música também pode contribuir para o desenvolvimento da linguagem oral das crianças.

Por todas essas razões, a musicalização na educação infantil pode ser uma excelente ferramenta para o desenvolvimento integral das crianças, contribuindo para o seu crescimento cognitivo, motor, emocional e social, além de ser uma atividade divertida e prazerosa. A música tem um papel fundamental no desenvolvimento infantil, pois estimula diversas áreas do cérebro, como a coordenação motora, a memória, a linguagem e a criatividade. Além disso, a música é uma forma de expressão cultural que permite às crianças explorar diferentes ritmos, sons e melodias, enriquecendo sua bagagem cultural. Dessa forma, a musicalização na educação infantil pode contribuir para o desenvolvimento integral das crianças, promovendo a educação musical, o desenvolvimento cognitivo e socioemocional, além de ampliar seu repertório cultural. A mesma surge como uma ferramenta pedagógica enriquecedora, capaz de promover a exploração sonora, o desenvolvimento da expressão vocal e o aprimoramento da linguagem oral das crianças. Neste artigo, exploraremos a importância da musicalização como um recurso valioso para o desenvolvimento da linguagem oral na Educação Infantil.

A MUSICALIZAÇÃO COMO FERRAMENTA IMPORTANTE PARA O DESENVOLVIMENTO DA LINGUAGEM ORAL DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL

A musicalização pode ser uma ferramenta muito eficaz para desenvolver a linguagem oral das crianças na educação infantil. A música é uma linguagem universal que ajuda a criança a desenvolver habilidades de comunicação e expressão desde cedo, facilitando a compreensão de conceitos complexos e auxiliando na memorização de informações. Ao utilizar atividades musicais na sala de aula, os alunos podem explorar a voz, o ritmo e a melodia, o que pode ajudar a desenvolver a coordenação motora e a capacidade de expressão oral. Além disso, a música pode ajudar a estimular a criatividade e a imaginação das crianças, promovendo um ambiente mais dinâmico e descontraído para o aprendizado.

Um exemplo de atividade musical que pode ser realizada na educação infantil é a música como recurso de memorização de conteúdo. Os professores podem criar músicas que ensinem conteúdos como os dias da semana, as cores, os números, entre outros. Essa abordagem pode ajudar as crianças a aprender de forma mais eficiente e prazerosa, fixando o conteúdo com mais facilidade. Ela pode ser uma

excelente ferramenta para ajudar as crianças a desenvolverem habilidades de comunicação e expressão oral desde cedo.

No entanto pode proporcionar um ambiente de aprendizado mais dinâmico, lúdico e eficiente, tornando a educação infantil mais atrativa e divertida para os alunos. Uma das principais maneiras pelas quais a musicalização ajuda a desenvolver a linguagem oral é através do ritmo e da entonação. Quando as crianças cantam ou dançam com música, elas aprendem a seguir um ritmo e a usar diferentes inflexões de voz para expressar emoção e significado. Essas habilidades são fundamentais para a comunicação oral e podem ser transferidas para a linguagem falada.

Além disso, a musicalização pode ajudar as crianças a desenvolver sua consciência fonológica, que é a capacidade de reconhecer e manipular sons em palavras faladas. Ao cantar canções infantis ou usar jogos musicais que se concentram em rimas, as crianças aprendem a identificar sons e padrões em palavras, o que ajuda a desenvolver habilidades importantes de leitura e escrita.

Piaget (1978) destaca que:

A música também influencia muito no campo da maturação social e individual da criança isto é do aprendizado da regras sociais. Quando uma criança brinca, por exemplo, ela tem oportunidade de vivenciar várias situações como: a escolha, a perda, as dúvidas e as decepções.

Através da música, as crianças são estimuladas a se comunicar, aperfeiçoando sua expressão oral e desenvolvendo sua capacidade de ouvir e entender os outros. A musicalização pode ser trabalhada de diversas formas na educação infantil, como por exemplo: canções e rimas: as canções e rimas são uma excelente forma de desenvolver a linguagem oral das crianças. As letras das músicas são fáceis de entender e cantar, e podem ser utilizadas para ensinar novas palavras e frases.

Principais características dos métodos da abordagem pedagógica, tem como objetivo construir o aprendizado de conceitos e habilidades musicais por meio do envolvimento com atividades de fala, canto, manuseio de instrumentos e expressão corporal, enfatizando a criatividade e o aprendizado intuitivo da criança.

A música ajuda a trabalhar a coordenação motora, a atenção, a memória, a expressão corporal, a comunicação e as habilidades socioemocionais. Através da música, a criança pode aprender diferentes conceitos, como cores, formas, números e letras, de forma lúdica e prazerosa. Além disso, a música estimula a criatividade, a

imaginação e a sensibilidade dos alunos. Ela pode ser utilizada tanto para o ensino de conteúdos específicos, como também para o desenvolvimento integral da criança. Na educação infantil, pode ser utilizada de diferentes formas, como na hora do recreio, na rotina diária, nas atividades de arte e nas brincadeiras. É possível utilizar diferentes instrumentos musicais, recursos audiovisuais e até mesmo criar músicas juntos com as crianças.

É importante ressaltar que a mesma não deve ser utilizada como uma atividade isolada, mas sim integrada a um projeto pedagógico mais amplo. É fundamental que os professores de educação infantil tenham formação e capacitação para utilizar a música de forma adequada em sala de aula. Assim, ela pode contribuir significativamente para a aprendizagem e o desenvolvimento das crianças na educação infantil, proporcionando uma experiência educativa mais completa e enriquecedora.

A musicalização é uma ferramenta importantíssima para o desenvolvimento da linguagem oral dos alunos da educação infantil. Isso se deve ao fato de que a música é uma forma de comunicação que permite que as crianças se expressem de maneira mais livre e descontraída.

Ao realizar atividades musicais, as crianças são incentivadas a imitar sons e gestos, a cantar e a dançar, o que ajuda no desenvolvimento da linguagem e da criatividade. Além disso, a música também ajuda a desenvolver a coordenação motora fina e grossa, a atenção e a concentração. A música, por ser uma forma lúdica de aprendizado, faz com que as crianças se envolvam de maneira mais intensa nas atividades propostas, o que colabora para o desenvolvimento da oralidade e consequentemente do futuro desempenho escolar.

Sendo assim, a musicalização pode ser utilizada como ferramenta pedagógica para aprimorar o processo de ensino-aprendizagem nas turmas de educação infantil, proporcionando um ambiente lúdico e acolhedor para as crianças, o que torna o processo de aprendizado mais prazeroso e efetivo.

Na BNCC (Brasil, 2017, p. 196), a Música é uma expressão artística que se materializa por meio de sons. Daí, a importância de um ensino voltado a práticas musicais que explorem esses sons.

O próprio documento em estudo (Brasil, 2017, p. 196) dá dicas de como trabalhar com o ensino de música.

A ampliação e a produção dos conhecimentos musicais passam pela percepção, experimentação, reprodução, manipulação e criação de materiais sonoros diversos, dos mais próximos aos mais distantes da cultura musical dos alunos. Esse processo lhes possibilita vivenciar a música inter-relacionada à diversidade e desenvolver saberes musicais fundamentais para sua inserção e participação crítica e ativa na sociedade.

É importante que sejam utilizados, nas aulas de Música, materiais diversificados e concretos para a manipulação e aprendizagem de conceitos musicais.

Na Base Nacional Comum Curricular (Brasil, 2017, p. 197), cada uma das linguagens – Música, Artes Visuais, Dança e Teatro – constitui uma unidade temática que é articulada às seis dimensões apresentadas anteriormente. Além dessas, há também a unidade temática Artes integradas, que explora as relações e articulações entre as diferentes linguagens e suas práticas, inclusive aquelas possibilitadas pelo uso de novas tecnologias de informação e comunicação.

O documento enfatiza a articulação entre as linguagens artísticas, e isso muitas vezes não é possível, uma vez que os docentes de Arte, na maioria das vezes, são licenciados em apenas uma das linguagens artísticas.

JOGOS MUSICAIS PARA DESENVOLVIMENTO DA LINGUAGEM ORAL

Os jogos musicais desempenham um papel significativo na musicalização e no desenvolvimento da linguagem oral dos alunos da educação infantil. Eles oferecem um ambiente lúdico e interativo para explorar a música e suas conexões com a linguagem. Abaixo estão algumas maneiras pelas quais os jogos musicais influenciam positivamente o desenvolvimento da linguagem oral:

- **Estímulo à escuta e discriminação auditiva:** Durante os jogos musicais, as crianças são expostas a uma variedade de sons, ritmos e melodias. Isso estimula sua habilidade de escuta atenta, ajudando-as a discriminar e identificar diferentes sons e padrões sonoros. Esse desenvolvimento auditivo é fundamental para o reconhecimento dos sons da fala e para aprimorar a percepção de nuances na linguagem oral.

- **Aumento do vocabulário:** Os jogos musicais frequentemente envolvem canções, rimas e letras de músicas. Essas atividades proporcionam uma exposição frequente a novas palavras, expressões e estruturas linguísticas. Através do canto e da repetição de letras musicais, as crianças têm a oportunidade de absorver novos

termos de forma prazerosa, facilitando a expansão do seu vocabulário e melhorando suas habilidades de comunicação oral.

▪ **Desenvolvimento da coordenação motora oral:** Muitos jogos musicais envolvem a reprodução de sons vocais, como imitar ritmos, entonações e padrões melódicos. Essas atividades exigem o controle dos músculos da boca, língua e garganta, desenvolvendo a coordenação motora oral. Esse desenvolvimento contribui para uma articulação mais clara e precisa dos sons da fala, melhorando a pronúncia e a fluência verbal das crianças.

▪ **Estímulo à expressividade vocal:** Os jogos musicais incentivam as crianças a explorar diferentes possibilidades expressivas em sua voz. Ao cantar, recitar ou imitar sons musicais, elas têm a oportunidade de experimentar diferentes tons, ritmos e intensidades vocais. Essa experimentação promove a expressividade vocal, permitindo que as crianças desenvolvam habilidades de entonação, ênfase e modulação da voz, o que também é fundamental para a comunicação oral eficaz.

▪ **Promoção da interação social e comunicação:** Os jogos musicais geralmente são realizados em grupo, o que estimula a interação social entre as crianças. Ao participarem de atividades musicais em conjunto, elas aprendem a ouvir e responder aos outros, a compartilhar ideias e a se comunicar de forma cooperativa. Essas interações sociais facilitam o desenvolvimento da linguagem oral, permitindo que as crianças pratiquem habilidades de conversação, turnos de fala e escuta ativa.

Dando continuidade, vamos observar jogos musicais que podem ser trabalhados para o ensino e aprendizagem dos alunos na educação infantil:

Rock Band – Similar ao Guitar Hero, mas com a possibilidade de tocar outros instrumentos além da guitarra, como bateria e baixo.

Just Dance – Jogo de dança em que o jogador deve seguir os passos de dança que aparecem na tela ao ritmo da música.

Osu – Jogo de ritmo em que o jogador precisa clicar nos círculos que aparecem na tela ao som da música.

Dance Dance Revolution – Outro jogo de dança em que o jogador precisa seguir os passos que aparecem no painel de dança.

Audi surf – Jogo em que o jogador pilota uma nave espacial através de uma pista gerada a partir de uma música.

Frequency – Jogo em que o jogador cria músicas ao acertar notas musicais em uma pista de dança virtual.

Dance Central – Jogo de dança para consoles de videogame em que o jogador segue os passos de dança de diferentes músicas.

DJ Hero – Jogo em que o jogador atua como DJ, mixando diferentes faixas de música. **PaRappa the Rapper** – Jogo de ritmo em que o jogador precisa pressionar as letras das músicas no momento certo.

Em suma, os jogos musicais desempenham um papel importante na musicalização e no desenvolvimento da linguagem oral das crianças na educação infantil. Através da exploração de elementos musicais, estímulo à escuta ativa, aumento do vocabulário, desenvolvimento da coordenação motora oral, expressividade vocal e promoção da interação social, os jogos musicais proporcionam um melhor aprendizado para esses alunos.

INSTRUMENTOS MÚSICAIS PARA O DESENVOLVIMENTO SENSORIAL

A utilização de instrumentos musicais na musicalização na educação infantil pode ter um impacto significativo no desenvolvimento da linguagem oral das crianças. Os instrumentos musicais proporcionam uma experiência sensorial e prática, permitindo que as crianças explorem e experimentem sons de maneira direta e interativa. Aqui estão algumas maneiras pelas quais os instrumentos musicais influenciam na musicalização e no desenvolvimento da linguagem oral dos alunos da educação infantil:

- **Estímulo à expressão vocal:** Os instrumentos musicais incentivam as crianças a expressarem-se vocalmente. Ao tocar instrumentos, elas podem acompanhar canções, criar ritmos e improvisar melodias. Essa atividade estimula a produção vocal e permite que as crianças experimentem diferentes sons, entonações e intensidades. Ao explorar essas possibilidades expressivas, elas desenvolvem sua capacidade de expressão vocal, o que é fundamental para a linguagem oral.

- **Desenvolvimento da percepção auditiva:** Ao tocar instrumentos musicais, as crianças são expostas a uma variedade de sons e padrões sonoros. Isso estimula sua percepção auditiva e desenvolve sua capacidade de distinguir e reconhecer diferentes sons e ritmos. Essa habilidade de discriminação auditiva é crucial para o desenvolvimento da linguagem oral, pois permite que as crianças identifiquem e compreendam os sons da fala com mais precisão.

- **Coordenação motora e habilidades orofaciais:** A execução de instrumentos musicais requer o desenvolvimento da coordenação motora fina. Ao segurar, tocar e manipular os instrumentos, as crianças aprimoram sua destreza manual, fortalecem os músculos das mãos e dos dedos e desenvolvem a coordenação olho-mão. Além disso, alguns instrumentos musicais, como flautas, requerem o uso dos lábios, língua e mandíbula, o que contribui para o fortalecimento e coordenação das habilidades orofaciais, fundamentais para a articulação clara dos sons da fala.

- **Exploração de elementos musicais:** Os instrumentos musicais permitem que as crianças experimentem diferentes elementos musicais, como ritmo, melodia e harmonia. Ao explorar esses elementos, elas desenvolvem sua sensibilidade musical e sua capacidade de ouvir, identificar e reproduzir padrões sonoros. Essa experiência musical amplia sua compreensão das estruturas sonoras, contribuindo para uma maior sensibilidade linguística e melódica.

- **Promoção da interação e colaboração:** A utilização de instrumentos musicais em atividades coletivas promove a interação social e a colaboração entre as crianças. Ao tocar em conjunto, elas aprendem a ouvir e a responder aos outros, a compartilhar ideias musicais e a se comunicar de forma cooperativa. Essa interação social estimula a linguagem oral, permitindo que as crianças pratiquem habilidades de comunicação, como conversação, escuta ativa e turnos de fala.

Em conclusão, a utilização de instrumentos musicais na musicalização da educação infantil tem um impacto significativo no desenvolvimento da linguagem oral. Existem diversos tipos de instrumentos musicais, que podem ser classificados em quatro categorias principais: cordas, sopros, percussão e teclado. Alguns exemplos de instrumentos em cada categoria são:

- **Cordas:** violão, viola, guitarra, baixo, violino, violoncelo, contrabaixo, harpa.

- **Sopros:** flauta, clarinete, saxofone, trompete, trombone, tuba, oboé, fagote. ▪
Percussão: bateria, tamborim, pandeiro, chocalho, maracas, triângulo, reco-reco, cuíca.

- **Teclado:** piano, teclado elétrico, sintetizador, órgão.

Existem também instrumentos de percussão melódicos, como o vibrafone e o xilofone, que produzem notas musicais específicas. E ainda existem instrumentos eletrônicos, como samplers e drum machines, utilizados em produção musical eletrônica.

CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS MUSICAIS NA PRÁTICA PEDAGÓGICA

A contação de histórias é uma prática pedagógica valiosa na educação infantil, pois estimula a imaginação, a criatividade e o interesse das crianças pela leitura. Quando combinada com elementos musicais, a contação de histórias pode se tornar uma poderosa ferramenta para promover a musicalização e o desenvolvimento da linguagem oral nos alunos. Ela consiste em narrar uma história de forma oral, utilizando recursos como gestos, expressões faciais, entonação de voz e, muitas vezes, acompanhada de elementos visuais e sonoros. Quando combinada com música, essa prática pode se tornar ainda mais enriquecedora, proporcionando uma experiência única para os ouvintes.

Muitos autores têm se dedicado a escrever histórias musicais, que são narrativas que envolvem a presença de canções ao longo da trama. Essas histórias têm o poder de emocionar e envolver o público, criando uma conexão mais profunda entre os ouvintes e a mensagem transmitida.

Um exemplo de autor que criou diversas histórias musicais é o escritor brasileiro Ziraldo, conhecido por suas obras infantis. Em seu livro “O Menino Maluquinho”, por exemplo, ele narra a história de um garoto que ama música e utiliza a música como forma de expressar suas emoções e superar dificuldades. Em outro livro, “Flicts”, Ziraldo conta a história de uma cor que não existe e que busca um lugar no mundo, acompanhada de canções que reforçam a mensagem central da narrativa.

Outro autor que utiliza a música como elemento importante em suas histórias é o escritor norte-americano Rick Riordan. Em sua série “Percy Jackson e os Olimpianos”, o protagonista é filho de um deus grego da música e utiliza a música como forma de combate e de conexão com sua herança divina. Além disso, a série também conta com diversas referências musicais, como citações de bandas e cantores famosos, que criam uma conexão com a cultura pop contemporânea.

Ao utilizar a música como recurso narrativo, esses autores conseguem criar histórias ainda mais envolventes e emocionantes, que podem ser utilizadas em diversas situações, como contação de histórias em escolas, bibliotecas e eventos culturais. A combinação de narrativa e música é capaz de despertar a imaginação dos ouvintes, transportando-os para outros mundos e possibilitando novas formas de aprendizado e de expressão. Neste contexto, vamos explorar a importância da

contação de histórias musicais e sua contribuição para o desenvolvimento das habilidades linguísticas na educação infantil.

▪ **Escolha de histórias musicais adequadas:** Ao selecionar histórias para a contação, é importante escolher aquelas que possuam elementos musicais, como canções, rimas ou diálogos ritmados. Essas histórias proporcionam um ambiente rico em estímulos sonoros, despertando o interesse das crianças e estimulando sua participação ativa durante a narrativa.

▪ **Exploração dos elementos musicais:** Durante a contação de histórias musicais, é essencial explorar os elementos musicais presentes na narrativa. Os educadores podem cantar as canções mencionadas na história, convidar as crianças a acompanhar com palmas ou movimentos corporais, criar sons e ritmos relacionados aos personagens e eventos da história. Essa exploração dos elementos musicais contribui para o desenvolvimento da percepção auditiva, do ritmo e da entonação vocal das crianças.

▪ **Estímulo à participação ativa:** A contação de histórias musicais pode ser uma atividade interativa, em que as crianças são convidadas a participar ativamente. Os educadores podem propor momentos em que as crianças cantem, imitem sons de animais, preencham lacunas nas canções ou realizem movimentos coreografados. Essa participação ativa promove o desenvolvimento da expressão vocal, aprimora a articulação dos sons e estimula a consciência fonológica, habilidades essenciais para a linguagem oral.

▪ **Envolvimento emocional e narrativa expressiva:** A música tem o poder de despertar emoções e criar uma atmosfera envolvente durante a contação de histórias. Os educadores podem explorar a expressividade vocal, utilizando diferentes entonações, ritmos e pausas para dar vida aos personagens e eventos da história. Esse envolvimento emocional estimula a expressão verbal das crianças, permitindo que elas interpretem, descrevam e compartilhem suas próprias emoções e experiências relacionadas à narrativa.

▪ **Integração com outras atividades pedagógicas:** A contação de histórias musicais pode ser integrada a outras atividades pedagógicas, ampliando seu impacto no desenvolvimento da linguagem oral. Os educadores podem propor atividades de escrita criativa, em que as crianças recontem a história ou criem suas próprias versões musicais. Além disso, a exploração de instrumentos musicais, jogos de palavras e

atividades de dramatização relacionadas à história podem enriquecer ainda mais a experiência musical e linguística das crianças.

Além disso, a contação de histórias musicais pode ser integrada a outras atividades pedagógicas, ampliando ainda mais seu impacto no desenvolvimento da linguagem oral. Por exemplo, os educadores podem propor atividades de escrita criativa, exploração de instrumentos musicais, jogos de palavras e atividades de dramatização relacionadas à história. Essas atividades complementares enriquecem a experiência musical e linguística das crianças, consolidando e aprofundando seu aprendizado.

Em suma, a contação de histórias musicais desempenha um papel fundamental na musicalização e no desenvolvimento da linguagem oral dos alunos da educação infantil. Ao proporcionar uma abordagem lúdica, interativa e musicalmente rica, essa prática estimula a expressão vocal, a percepção auditiva, a coordenação motora oral, a sensibilidade musical e a interação social nas crianças. Assim, contribui de forma significativa para o desenvolvimento de habilidades linguísticas essenciais e para uma educação infantil mais enriquecedora e cativante.

DIFICULDADE ENCONTRADA PELO PROFESSOR PARA TRABALHAR A MUSICALIZAÇÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL

Os professores podem enfrentar alguns desafios ao trabalhar com a musicalização na Educação Infantil. Alguns dos problemas comuns que eles podem encontrar incluem: Falta de formação específica: Muitos professores da educação infantil não possuem uma formação musical específica. Isso pode dificultar a sua confiança e habilidade para planejar e executar atividades de musicalização de forma efetiva.

Limitações de recursos: A falta de recursos musicais, como instrumentos, equipamentos de áudio e materiais didáticos adequados, pode ser um obstáculo para a implementação da musicalização na sala de aula. Isso pode restringir a variedade de atividades musicais que os professores podem oferecer aos alunos.

Falta de tempo: O currículo escolar geralmente é extenso e os professores podem sentir dificuldade em encontrar tempo suficiente para incluir a musicalização de forma regular e consistente em suas aulas. Isso pode levar à música sendo negligenciada ou considerada uma atividade secundária.

Resistência institucional: Algumas instituições de ensino podem não valorizar a importância da musicalização na Educação Infantil e, conseqüentemente, não oferecer o apoio necessário aos professores. Isso pode resultar em falta de recursos financeiros, falta de espaço adequado para atividades musicais e falta de incentivo para a formação contínua dos professores nessa área.

Diversidade de habilidades musicais dos alunos: Os alunos da educação infantil têm diferentes níveis de habilidades musicais e experiências prévias. Alguns podem estar mais familiarizados com a música, enquanto outros podem estar começando do zero. Isso requer que os professores adaptem suas abordagens e atividades para atender às necessidades individuais dos alunos.

Dificuldade em integrar a musicalização com outras áreas do currículo: Alguns professores podem encontrar desafios ao tentar integrar a musicalização com outras áreas do currículo, como linguagem, matemática e ciências. A falta de recursos, orientações claras e tempo dedicado à colaboração entre os professores pode dificultar a implementação de abordagens interdisciplinares eficazes.

É importante reconhecer esses desafios e buscar soluções para superá-los. Isso pode incluir a busca por formação e desenvolvimento profissional em musicalização, a colaboração com outros profissionais da área da música, a busca de recursos alternativos e o estabelecimento de parcerias com instituições ou profissionais externos. Além disso, é fundamental que as instituições de ensino e gestores reconheçam a importância da musicalização na Educação Infantil e apoiem os professores nessa prática, fornecendo recursos, tempo e incentivo necessário para o sucesso da implementação da musicalização no currículo.

A MÚSICA COMO LINGUAGEM ARTÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL

A música desempenha um papel significativo no desenvolvimento integral das crianças, especialmente na Educação Infantil. Além de ser uma forma de expressão artística, a música também atua como uma linguagem que pode promover a aprendizagem em diversas áreas do desenvolvimento infantil. Neste artigo, exploraremos a importância da música como linguagem artística para o

desenvolvimento da aprendizagem dos alunos da Educação Infantil, destacando seus benefícios cognitivos, emocionais, sociais e físicos.

▪ **Desenvolvimento emocional:** A música tem o poder de despertar emoções nas crianças e ajudá-las a expressar seus sentimentos de forma não verbal. Ao ouvir e participar ativamente da música, as crianças podem explorar uma variedade de emoções, como alegria, tristeza, raiva e calma. Isso promove o desenvolvimento emocional, permitindo que as crianças identifiquem e compreendam suas próprias emoções, bem como as emoções dos outros. A música também pode ser usada como uma ferramenta terapêutica, auxiliando no gerenciamento do estresse e no estabelecimento de conexões afetivas com os outros.

▪ **Desenvolvimento social:** A música tem um papel poderoso na promoção da interação social e da construção de vínculos entre as crianças. Ao cantar em grupo, tocar instrumentos musicais em conjunto ou dançar ao som da música, as crianças aprendem a se comunicar, a colaborar e a compartilhar experiências com seus colegas. A música proporciona um contexto seguro para a expressão e o respeito pelas ideias e habilidades dos outros, promovendo a inclusão e o senso de pertencimento.

▪ **Desenvolvimento físico:** A música também contribui para o desenvolvimento físico das crianças. Ao dançar e movimentar-se de acordo com a música, elas desenvolvem habilidades motoras, como coordenação, equilíbrio, ritmo e consciência corporal. O envolvimento ativo com a música estimula o desenvolvimento da coordenação motora fina, por exemplo, ao tocar instrumentos musicais ou manipular objetos sonoros. Além disso, a música pode ser usada como uma ferramenta para promover a atividade física, o relaxamento e a consciência do corpo.

A música como linguagem artística desempenha um papel essencial no desenvolvimento da aprendizagem das crianças na educação infantil. Além de ser uma forma de expressão, a música estimula o desenvolvimento cognitivo e emocional de cada um deles.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Foi importante destacar no referido artigo as principais considerações e os pontos-chaves abordados sobre musicalização para o desenvolvimento da linguagem oral na educação infantil. Neste trabalho, foram explorados diversos aspectos relacionados ao tema, incluindo a musicalização como ferramenta importante para o desenvolvimento da linguagem oral dos alunos da educação infantil, jogos musicais,

e instrumentos musicais. Foi realizada uma revisão abrangente da literatura disponível, que proporcionou uma base sólida para a compreensão e análise do assunto.

Ao examinar as informações coletadas e os resultados obtidos, observamos que a música é importante para o desenvolvimento da linguagem oral dos alunos . Essas descobertas contribuem significativamente para o conhecimento existente sobre o assunto e têm implicações importantes para serem aplicadas na educação infantil para a melhoria da aprendizagem dos alunos.

Entretanto, este artigo ofereceu uma visão abrangente e aprofundada sobre musicalização desenvolvimento da linguagem oral dos alunos. Ao combinar uma revisão da literatura com análises originais, foram obtidas conclusões valiosas que contribuem para o campo de estudo musicalização e o desenvolvimento da linguagem oral dos alunos da educação infantil dos alunos. Esperamos que este estudo sirva como um ponto de partida para pesquisas adicionais e inspire outros acadêmicos e profissionais a explorar ainda mais este assunto fascinante.

REFERÊNCIAS

BENEDETTI, K. S.; KERR, D. M. O papel do conhecimento musical cotidiano na educação musical formal a partir de uma abordagem sócio- histórica. **Revista da Abem**, Porto Alegre, 2008, vol. 20, p. 35-44.

BEYER, Esther. KEBACH, Patrícia . **Pedagogia da música: experiências de apreciação musical** . Porto Alegre, Ed. Mediação, 2011.

BRASIL. Ministério de Educação e do Desporto. **Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil**. Brasília, DF: MEC, 1998.

BRASIL. Ministério da Educação. **Base Nacional Comum Curricular**. Brasília, 2018.

CUNHA, P. M. S. **A contribuição da musicalização para o desenvolvimento da linguagem oral na Educação infantil**. 2016. Dissertação (Mestrado em Educação) – Universidade Estadual do Maranhão, São Luís, 2016.

DEL BEM, L. E. A. Musicalização e linguagem: uma relação essencial para o desenvolvimento Integral da criança. **Revista Brasileira de Educação Musical**, v. 24, p. 67-78, 2017.

SCHAFER, R. M. **O ouvido pensante**. São Paulo: Editora UNESP, 1991.

PIAGET, J.; INHELDER, B. **Psicologia da Criança e Pedagogia Experimental**.
São Paulo: Atlas, 2006.

VOSGERAU, D. S. Musicalização infantil e desenvolvimento da linguagem oral.
Revista Ciências da Linguagem, v. 14, n. 1, p. 93-103, 2010. GAINZA, V. H.
Estética da música e educação musical. 4ª ed. São Paulo: UNESP, 1998.